

Факторы риска в развитии некротизирующего энтероколита у недоношенных детей (на примере Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства)

Богатырева А.В., Рубцова С.О.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Россия, г. Красноярск

Анциферова Е.В.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ; КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства», Россия, г. Красноярск

Таранушенко Т.Е.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Россия, г. Красноярск

Аннотация. Цель исследования: выявление наиболее важных антен-, интра- и неонатальных факторов риска некротизирующего энтероколита (НЭК) у недоношенных детей, рожденных в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, г. Красноярск.

Материалы и методы: проведено открытое, ретроспективное, сплошное, одноцентровое исследование, предназначенное для получения предварительных данных, важных для планирования дальнейшей тактики наблюдения за детьми с рассматриваемой патологией. В работе представлены результаты наблюдения 42 недоношенных новорожденных детей, родившиеся в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, с диагностированным НЭК. Всем детям диагноз установлен в соответствии с классификацией НЭК по стадиям течения, предложенной Bell et al. (1978) в модификации Walsh and Kliegman (1987).

Результаты: в работе представлены наиболее частые патологические состояния антенатального, интранатального и неонатального периодов, которые могут являться факторами риска по возникновению НЭК у недоношенных детей.

Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, НЭК, недоношенные дети, ЭНМТ, ОНМТ, факторы риска, антенатальный период, интранатальный период, неонатальный период, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преэклампсия, эклампсия, фетоплацентарная недостаточность, гипоксия, ГЗФАП, гемодинамически значимый открытый артериальный проток, катетеризация пупочной вены.

Некротизирующий энтероколит – это приобретенное, многофакторное желудочно-кишечное заболевание, встречающееся чаще всего у недоношенных новорожденных детей, связанное с высокой заболеваемостью и летальностью, а также высоким риском формирования синдрома «короткой кишки» у выживших детей, перенесших хирургическую коррекцию.

Даже среди выживших около половины имеют долгосрочные последствия, которые варьируются от желудочно-кишечных осложнений до нарушения роста и более неблагоприятных исходов для нервного развития [1].

Заболеваемость и смертность от НЭК обратно пропорциональны гестационному возрасту и массе тела при рождении: так заболеваемость у детей, рожденных со сроком гестации менее 32 недель и массой тела менее 1500 гр составляет 3-15% [1, 2, 3], в то время, как доношенные и поздние недоношенные, составляют 10-33% среди всех заболевших детей [1, 9]. Смертность у недоношенных новорожденных от НЭК может достигать 15-50%, а 27-30% новорожденных требуют хирургического вмешательства с общей летальностью 15-50% [5, 6, 7].

Этиология НЭК сложна и многофакторна и до сих пор до конца остается невыясненной. Из наиболее значимых факторов риска для возникновения дан-

ного заболевания относят генетическую предрасположенность, дисбаланс микрососудистого тонуса, аномальную микробную колонизацию, высокую иммунореактивность слизистой оболочки кишечника, поражение кишечника в результате сочетания сосудистых, слизистых, токсических и, возможно, других повреждений незрелого кишечника [8, 9]. Немаловажное значение в развитии НЭК отводят энтеральному питанию молочными смесями, низкой оценке по шкале Апгар, гемодинамически значимому открытому артериальному протоку (ГЗФАП), гемотрансфузиям, нозокомиальным инфекциям [10, 11].

Считается, что воспалительный каскад ускоряет НЭК, поскольку фактор некроза опухоли α и фактор активации тромбоцитов работают синергетически, способствуя повреждению слизистой оболочки при НЭК. Тем не менее, считается, что этот воспалительный каскад вызывается провоцирующим событием или цепочкой событий. Такие события могут включать внутриутробную гипоксию или внутриутробную инфекцию. Высвобождение медиаторов воспаления сигнализирует об активации нейтрофилов, повышенной проницаемости сосудистой сети, высвобождении активных форм кислорода и, в конечном итоге, сужении сосудов с ишемическим реперфузионным повреждением. По мере того, как барьер слизистой оболочки разрушается и НЭК становится тяжелым,

это может привести к ишемии кишечника, пневматозу, некрозу, перфорации, сепсису или летальному исходу.

Поскольку предполагается, что НЭК возникает в результате реперфузионного повреждения, которое стимулирует воспалительный каскад с последующим травмированием сосудистой сети и слизистой оболочки кишечника, необходимо особенно тщательно уделить внимание материнскому анамнезу, а именно: наркомании, артериальной гипертензии, инфекциям, особенно урогенитального тракта и в интранатальном периоде, отслойке плаценты, патологическим состояниям, связанным с нарушением плацентарного кровотока, которые могут привести к задержке внутриутробного развития плода и, как следствие нарушению мезентериального кровотока у плода [12, 13].

Цель исследования: выявление наиболее значимых ante-, intra- и неонатальных факторов риска НЭК у недоношенных новорожденных детей, рожденных в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства (КККЦОМД), г. Красноярск за 2020 год.

Материалы и методы: проведено открытое, ретроспективное, сплошное, одноцентровое исследование, предназначенное для получения предварительных данных, важных для планирования дальнейшей тактики наблюдения за детьми с рассматриваемой патологией. В работе представлены результаты наблюдения 42 недоношенных новорожденных детей, родившиеся в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, с диагностированным НЭК. Всем детям диагноз установлен в соответствии с классификацией НЭК по стадиям течения, предложенной Bell et al. (1978) в модификации Walsh and Kliegman (1987).

Критерии включения: Недоношенные новорожденные дети с диагностированным НЭК.

Критерии исключения: Новорожденные дети, рожденные в других стационарах, доношенные новорожденные дети.

Статистические данные исследуемых качественных признаков представлены абсолютными значениями и процентными долями. Количественные показатели представлены в виде медианы и квартилей распределения (Me, Q1, Q3). Достоверность различий между показателями независимых выборок оценивали по критерию Манна-Уитни, для оценки различий качественных признаков использован критерий χ^2 , которые считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Математическая обработка результатов выполнялась с помощью персонального компьютера в пакете прикладных программ MS Excel 2016 (Microsoft Corporation, США), Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты исследования.

За анализируемый период в КККЦОМД родилось 764 недоношенных ребенка, в исследование включены 42 ребенка (5,5%), которым установлен диагноз

некротизирующий энтероколит, из них мальчики составили 61,9%, девочки – 38,1% ($p=0,0022$). Медиана гестационного возраста составила 28,6 недель [25,35; 32,4], медиана массы тела – 1145 г [782,5; 1567,5], дети с задержкой внутриутробного развития составили 19%.

Распределение пациентов по стадиям НЭК выглядит следующим образом: наибольший удельный вес составили дети с I стадией НЭК (начальные проявления) – 73,8%, II стадия (разгар заболевания) выявлена у 19% детей и в 7,1% установлена III стадия (развитие осложнений) (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение новорожденных по стадиям НЭК

Медиана сроков манифестации НЭК соответствовала 7 суткам жизни [4;23], при минимальном возрасте начальных проявлений на 2 сутки жизни у 4 детей со сроком гестации свыше 31 недели; максимальный срок манифестации НЭК зарегистрирован при постнатальном возрасте 63 дня у ребенка со сроком гестации 27 недель при рождении.

Анализ факторов антенатального риска возникновения НЭК на основании данных анамнеза матери показал высокую выявляемость следующих патологических состояний: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), фетоплацентарная недостаточность (ФПН), пре/эклампсия (рис. 2). Инфекционный анамнез матери (хориоамнионит, вагинит, гуморальная активность во время родов, сепсис) и наркомания встречались в меньшем процентном соотношении (рис. 2).

К особенностям интранатального анамнеза относятся: в 92,9% случаев родоразрешение путем операции кесарево сечение в связи с отягощенным анамнезом матери и/или наличия тяжелых гемодинамических нарушений со стороны плода.

На основании оценки интранатального и неонатального периода мы выявили, что достоверно наиболее значимым патологическим факторам по возникновению НЭК у детей стала асфиксия при рождении (рис. 3), при этом, медиана оценки по шкале Апгар на первой минуте у детей составила 5 баллов [2,25;6], на пятой минуте – 7 баллов [5,25;8]. Менее часто развитию НЭК предшествовали катетеризация пупочной вены, наличие ГЗФАП, гемотрансфузии, сепсис, пневмония (рис. 3).

Рисунок 2. Распределение патологических состояний со стороны матери, как факторов риска возникновения НЭЖ у новорожденных детей

Примечание:* оценка статистической значимости представлена по расчету χ^2

Рисунок 3. Распределение патологических состояний интранатального и неонатального периодов, как факторов риска возникновения НЭЖ у новорожденных детей

Примечание:* оценка статистической значимости представлена по расчету χ^2

Обсуждение

В выполненном исследовании определены наиболее важные факторы риска развития НЭЖ, к которым отнесены преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), гемодинамические нарушения (ГДН) в маточно-плацентарном бассейне, пре/эклампсия у матери, а также асфиксия у новорожденных при рождении, катетеризация пупочной вены, наличие гемодинамически значимого открытого артериального протока. Все вышеперечисленные состояния имеют патогенетические взаимосвязи с ишемией или инфарктом кишечника и, как следствие, с развитием некротического энтероколита, что подтверждают данные настоящего исследования.

1. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты относится к осложнениям, возникающим в ante- или интранатальном периодах, и

проявляется несвоевременным отделением плаценты, которое приводит к нарушению связей между плацентой и стенкой матки, повреждению маточно-плацентарных сосудов с формированием кровоизлияния, что может привести к гипоксии плода с нарушением гемодинамики на уровне брыжеечных сосудов.

2. Пре/эклампсия у матери, фетоплацентраная недостаточность с развитием гемодинамических нарушений в маточно-плацентарном бассейне приводят к гипоксии плода, что сопровождается повышением тонуса периферических сосудов, перераспределением кровотока в пользу головного мозга с одновременным уменьшением кровоснабжения остальных органов, в том числе и кишечника.

3. При острой респираторно-циркуляторной гипоксии (асфиксии) происходит высвобождение во внутреннюю среду организма чрезмерное количе-

ство протонов водорода, чему не в состоянии противостоять система бикарбонатного буфера внеклеточной жидкости. Одновременно с этим имеющееся нарушение дыхания способствует гиперкапнии, и, в итоге, снижается рН крови и возникает смешанный ацидоз (метаболический и респираторный). Повреждение клеточных мембран усугубляет поражение ЦНС и всех внутренних органов, в частности вызывает ишемию кишечника.

4. Катетеризация пупочной артерии обеспечивает прямой доступ к артериальной системе, позволяет проводить забор артериальной крови, а также проводить инфузии лекарственных препаратов. Однако одним из осложнений этой часто выполняемой процедуры у недоношенных новорожденных детей может стать тромбоэмболия с формированием окклюзии брыжеечных артерий.

5. Гемодинамически значимый открытый артериальный проток относится к ситуациям, при которых функционирование открытого артериального протока сопровождается нарушениями центральной гемодинамики, при этом происходит обеднение большого круга кровообращения, в частности, мезентериального кровотока.

Принадлежность данных патологических состояний по возникновению НЭК, требует дальнейшего

Литература:

1. Verma RP, Kota A. Necrotizing Enterocolitis. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85784>.
2. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, et al. Trends in care practices, morbidity, and mortality of extremely preterm neonates, 1993-2012. *JAMA*. 2015;314:1039. DOI: 10.1001/jama.2015.10244.
3. Battersby B, Santhalingam T, Costeloe K, Modi N. Incidence of neonatal necrotising enterocolitis in high-income countries: A systematic review. *Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal*. 2018;103:F182-F189. DOI: 10.1136/archdischild-2017-313880.
4. Nafisa H Refat, Amir M AboEl-Gheit, Shymaa S Hasanien. Risk factors of necrotizing enterocolitis in neonatal intensive care unit of Assiut University Children Hospital. *Journal of Current Medical Research and Practice*. 2020;5(4):423-428. DOI: 10.4103/JCMRP.JCMRP_168_19.
5. Niño DF, Sodhi CP, Hackam DJ. Necrotizing enterocolitis: New insights into pathogenesis and mechanisms. *Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology*. 2016;13:590. DOI: 10.1038/nrgastro.2016.119.
6. Robinson JR, Rellinger EJ, Hatch LD, Weitkamp J, Speck E, Danko M, et al. Surgical necrotizing enterocolitis. *Seminars in Perinatology*. 2017;41(1):70-79. DOI: 10.1053/j.semperi.2016.09.020.
7. Müller M. J., Paul T., Seeliger S. Necrotizing enterocolitis in premature infants and newborns. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*. 2016;9(3):233-242. doi: 10.3233/npm-16915130. DOI: 10.3233/NPM-16915130.
8. AlFaleh K, Anabrees J. Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;4:CD005496. DOI: 10.1002/14651858.CD005496.pub4.
9. Ree IM, Smits-Wintjens VE, Rijntjes-Jacobs EG, Pelsma IC, Steggerda SJ, Walther FJ, Lopriore E: Necrotizing enterocolitis in small-for-gestational-age neonates: a matched case-control study. *Neonatology* 2014; 105: 74-78. DOI: 10.1159/000356033.
10. Battersby C, Longford N, Mandalia S, Costeloe K, Modi N; UK Neonatal Collaborative Necrotising Enterocolitis (UKNC-NEC) study group: Incidence and enteral feed antecedents of severe neonatal necrotising enterocolitis across neonatal networks in England, 2012-13: a whole-population surveillance study. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2017; 2: 43-51. DOI: 10.1016/S2468-1253(16)30117-0.
11. El-Mashad AE, El-Mahdy H, El Amrousy D, Elgendy M: Comparative study of the efficacy and safety of paracetamol, ibuprofen, and indomethacin in closure of patent ductus arteriosus in preterm neonates. *Eur J Pediatr* 2017; 176: 233-240. DOI: 10.1007/s00431-016-2830-7.
12. Duci, M. et al. Maternal and placental risk factors associated with the development of necrotizing enterocolitis (NEC) and its severity. *J. Pediatr. Surg.* <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2019.04.018> (2019).
13. Andrews L, Davies TH, Haas J, Loudin S, Heyward A, Werthammer J. Necrotizing enterocolitis and its association with the neonatal abstinence syndrome. *J Neonatal Perinatal Med*. 2020;13(1):81-85. DOI: 10.3233/NPM-180154. 7.

изучения с позиции возможного управления перечисленными факторами риска.

Заключение

Некротизирующий энтероколит – это одна из важнейших причин абдоминальной недостаточности у недоношенных детей. Несмотря на существенный прогресс в диагностике, профилактике и стратегиях лечения, заболеваемость остается высокой, особенно у новорожденных с очень низкой массой тела при рождении, а заболеваемость и смертность, связанные с некротизирующим энтероколитом, продолжают оставаться высокими. Выявление клинических факторов, способствующих развитию НЭК, может позволить отобрать новорожденных с риском НЭК и может способствовать разработке стратегий, направленных на профилактику и раннее лечение данного заболевания.

Источники финансирования. Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования, о которой необходимо сообщить.

Конфликт интересов. Авторы заявили об отсутствии конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.